

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЯ СНА ПРИ ПЕРВИЧНЫХ ГОЛОВНЫХ БОЛЯХ

Бозоров Шахоб Исматович

Бухарский государственный медицинский институт

Введение. Головные боли - ГБ (цефалгии) - частая жалоба в клинической практике. Несмотря на то, что подавляющее большинство случаев составляют первичные ГБ (ПГБ), которые в целом являются доброкачественными заболеваниями с благоприятным прогнозом, они значительно влияют на трудоспособность, социальную активность пациентов и качество их жизни в целом. Вызывать ГБ могут быть как относительно доброкачественные состояния, так и достаточно тяжелые заболевания центральной нервной системы (ЦНС).

Цель исследования. Изучить особенности нарушения сна при первичных головных болях.

Материалы и методы исследования. В исследовании изучены данные 90 больных с первичными головными болями ассоциированная с бессонницей. Был проведен анализ сравнительных уровней нарушений сна посредством шкалы Spiegel sleep в зависимости от пола пациентов.

Результаты. мы провели шкалу выявления нарушений сна Spiegel Sleep, у нас было 52 первичных головных боли. в группах пациентов женского пола нарушения сна дали в общей сложности 16 баллов. Однако в группах пациентов мужского пола, у которых было 38 первичных головных болей, этот показатель составлял 22 балла.

Заключение. Следует сказать, что первичные головные боли с нарушениями сна у пациентов женского пола выше по сравнению с пациентами мужского пола. Таким образом, ранняя диагностика нарушений сна при первичных головных болях имеет важное значение для улучшения качества жизни пациента, поддержания производительности труда, в то время как раннее лечение и принятие профилактических мер предотвращают возникновение у пациента бессонницы и различных неврологических расстройств, вызванных ею.